

THE POETIC AND FUNCTIONAL FEATURES OF SIMILE IN OGAHIY’S GHAZALS

To‘yliyeva Durdona Azamat qizi

Alisher Navoi Uzbek Language and Literature University

Abstract. This article examines the poetic and functional nature of similes in Ogahiy’s ghazals. The poet’s mastery in creating similes is analyzed in relation to imagery, emotional expressiveness, and artistic thinking. Particular attention is paid to the role of similes in generating poetic meaning, revealing the inner world of the lyrical hero, and ensuring the artistic integrity of the literary text.

Keywords. Ogahiy, simile, poetic thinking, imagery, literary device, poetic function, lyrical hero.

Ogahiy G‘Azallarida Tashbehning Poetik FunkSIONal Xususiyatlari

To‘yliyeva Durdona Azamat qizi-

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Annotatsiya. Mazkur tezisda Ogahiy g‘azallaridagi tashbehlarning poetik-funksional tabiati tahlil qilinadi. Shoirning tashbeh yaratish mahorati obrazlilik, emotsional-ekspressivlik va badiiy tafakkur bilan bog‘liq holda o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Ogahiy, tashbeh, poetik tafakkur, obrazlilik, badiiy san’at, poetik funksiya, lirik qahramon.

Аннотация. В данной статье анализируется поэтико-функциональная природа сравнений в газелях Огахи. Мастерство поэта в создании сравнений рассматривается в контексте образности, эмоционально-экспрессивной выразительности и художественного мышления. Особое внимание уделяется роли сравнений в формировании поэтического смысла, раскрытии внутреннего мира лирического героя и обеспечении художественной целостности произведения.

Ключевые слова: Огахи, сравнение, поэтическое мышление, образность,

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

художественный приём, поэтическая функция, лирический герой.

XIX asr o‘zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi Ogahiy ijodida tashbeh san’ati badiiy tasvir vositalari orasida alohida mavqega ega. Shoir tashbehni oddiy o‘xshatish vositasi sifatida emas, balki poetik ma’no hosil qiluvchi murakkab badiiy mexanizm darajasiga ko‘tara olgan. Ogahiy lirikasida tashbehlar ko‘pincha an’anaviy poetik obrazlarga tayangan holda yaratilgan bo‘lsa-da, ularning semantik yuklamasi va estetik vazifasi individual xarakter kasb etadi. Shoir yor husnini tasvirlashda gul, sarv, quyosh, oy singari mumtoz timsollardan foydalanar ekan, mazkur obrazlarni yangi kontekstga olib kirish orqali ularning ma’no imkoniyatlarini kengaytiradi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, Ogahiy tashbehlari uch asosiy poetik vazifani bajaradi: birinchidan, lirik qahramon ruhiy holatini ifodalaydi; ikkinchidan, badiiy obrazning estetik mukammalligini ta’minlaydi; uchinchidan, g‘azal kompozitsiyasida poetik yaxlitlik hosil qiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, Ogahiy tashbehlari “poetik semioz” tamoyili asosida baholanib, ular poetik ma’noning shakllanish jarayonidagi faol birlik sifatida talqin qilindi. Natijada tashbehlarning faqat tasviriy emas, balki mazmun yaratuvchi poetik kategoriya ekanligi asoslandi. Xulosa qilib aytganda, Ogahiy ijodida tashbeh san’ati shoir poetik mahoratining muhim ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, uning individual uslubini belgilovchi asosiy poetik omillardan sanaladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ogahiy. Ta’viz ul-oshiqin. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1960.
2. Naim Karimov. O‘zbek adabiyoti tarixi. XIX asr adabiyoti. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
3. Ibrohim Haqqul. Ogahiy badiiy olami. – Toshkent: Fan, 1996.
4. B.To‘xliyev. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
5. Yoqubjon Is’hoqov. So‘z san’ati va badiiyat masalalari. – Toshkent: Fan, 2010.